

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Christoph Suter

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz – gibt es da etwas zu feiern?

Die Behindertenrechtskonvention existiert seit 2006, in der Schweiz ist sie seit 2014 gültig. Wie es dazu kam, was dadurch ausgelöst wurde und wo wir heute stehen, hat mit spezifisch schweizerischen Gegebenheiten zu tun. Die grundsätzlichen Themen und Herausforderungen unterscheiden sich dabei aber nicht von denjenigen in den Nachbarländern.

→ Das 100-Jahr-Jubiläum der Hochschule für Heilpädagogik steht auch für die Vorreiterrolle der Schweiz bei der Entwicklung der auf Hochschulstufe situiereten Heil- und Sonderpädagogik in Europa. Damit kontrastiert ein anderer Jahrestag: Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (oftmals auch als „Behindertenrechtskonvention“ bezeichnet und mit UN-BRK abgekürzt) wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und bis 2010 von sämtlichen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet und ratifiziert. In der Schweiz ließ dies jedoch noch einige Zeit auf sich warten. Die UN-Behindertenrechtskonvention trat im Jahr 2014 schließlich auch in

Christoph Suter, Prof. Dr., Leiter des Instituts für Professionalisierung und Systementwicklung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
christoph.suter@hfh.ch

Foto: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

der Schweiz in Kraft. Wie lässt sich dieses späte Datum erklären, was bedeutet es und wie sieht es im Hinblick auf die Umsetzung der in der Konvention formulierten Anliegen heute aus?

Der Schweizer Weg zur Behindertenrechtskonvention

Ein bedeutender politischer Schritt hinsichtlich der Rechte von Menschen mit Behinderungen war in der Schweiz die Annahme einer neuen Bundesverfassung in einer Volksabstimmung im Jahr 1999. Die vorhergehenden Bundesverfassungen von 1848 und 1874 hatten sich nicht zum Thema Gleichberechtigung geäußert – bekanntermaßen wurde auch das Stimmrecht für Frauen erst 1971 und die Gleichberechtigung von Mann und Frau 1981, ebenfalls durch Volksabstimmungen, in der Verfassung verankert. Die Verfassung von 1999 richtete nun in Artikel 8 ein Diskriminierungsverbot ein. Das Verbot der Diskriminierung „wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ wird dabei ausdrücklich erwähnt, wie auch gesetzliche „Maßnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten“ gefordert werden. Auf dieser Grundlage wurde das „Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen“ geschaffen und trat 2004 in Kraft. Dieses erstreckt sich auf verschiedene Lebensbereiche und äußert sich auch zum Bildungsbereich. In der Schweiz liegt die Bildung allerdings nicht in der Hoheit des Bundesstaats, sondern ist Sache der Kantone, denen das Gesetz in Art. 20 in Absatz 1 und 2 die folgenden Verpflichtungen auferlegt:

- 1 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
- 2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.

Seither ist in der Schweiz eine klare Entwicklung sicht- und messbar: Separative Schulungsformen gingen zugunsten integrativer Schulungssettings zurück – dies jedoch aufgrund der kantonalen Bildungshoheit in regional unterschiedlicher Geschwindigkeit und Ausprägung und nur sehr eingeschränkt mit Blick auf das Sonderschulwesen.

Die Ratifizierung 2014 und ihre Folgen

Im Lichte dieser Schritte war die Ratifizierung der UN-BRK durch die Schweiz kaum umstritten – sämtliche Kantone begrüßten sie oder erachteten sie gar als nicht notwendig, weil ihre Anliegen in der Schweiz bereits ausreichend gesetzlich verankert seien. Eine vertiefte Prüfung der Auswirkungen der BRK auf die schweizerische Rechtsordnung ergab zwar, dass insbesondere in der Bildung weitere Anstrengungen notwendig seien, dennoch wurde die UN-BRK schließlich am 13.12.2013 – exakt sieben Jahre nach ihrer Bestätigung durch die UN-Generalversammlung – durch das Schweizer Parlament genehmigt und ist seit dem 15. Mai 2014 für die Schweiz bindend. Insofern steht dieses nunmehr zehnjährige Jubiläum für die Schweiz eher für die Bekräftigung des bereits früher eingeschlagenen Kurses als für die Eröffnung eines neuen Weges. Dennoch wurde dadurch insbesondere auch die Einleitung weiterer Schritte in der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems legitimiert. In diesem Sinne ist dieses Jubiläum für die Behindertenrechte in der Schweiz wichtig, jedoch wohl nicht ganz so bedeutend wie

Es zeigt sich, dass die UN-BRK durchaus eine prägende Funktion für den Diskurs rund um die Entwicklungen der letzten zehn Jahre einnimmt.

Wir sind in der Schweiz, wie unsere Nachbarländer, auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft, es bleibt aber noch viel zu tun.

die Bundesverfassung vor 25 Jahren und das Behindertengleichstellungsgesetz vor 20 Jahren.

Allerdings zeigt sich, dass die UN-BRK durchaus eine prägende Funktion für den Diskurs rund um die Entwicklungen der letzten zehn Jahre einnimmt. So lässt sich beispielsweise für die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) im Verlauf der vergangenen Jahre ein verstärkter Fokus auf die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft feststellen. Mit der aktuellen Zielsetzung der Hochschule „Bildung für Alle, damit Partizipation am gesellschaftlichen Leben für alle zur Realität wird“ positioniert sie sich ausdrücklich auf der Basis der UN-BRK. Auch in der öffentlichen Diskussion hat die Konvention deutlich an Bedeutung gewonnen, und politische Entscheidungsträger:innen und Gremien nutzen sie als Referenz und Legitimation für ihre Entscheidungen und ihr Handeln.

Die Situation heute und der Ausblick auf nächste Schritte

Wo stehen wir in der Schweiz nun heute in der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention? Es würde den Rahmen dieses Textes sprengen, all die vielen laufenden Aktivitäten und Initiativen nennen zu wollen. Kennzeichnend für die Situation sind nach wie vor die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Prioritäten, die insbesondere auch durch die kantonale Hoheit in der Bildung begründet sind. Der Anteil separativ unterrichteter Kinder und Jugendlicher beispielsweise ist im kantonalen Vergleich sehr unterschiedlich: Der höchste Anteil ist fünfmal so hoch wie der tiefste. So ist auch die Frage nach dem Ermessensspielraum für die Umsetzung der BRK immer wieder Gegenstand intensiver Diskussionen. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Behindertengleichstellungsgesetzes in der Schweiz sowie des 10-Jahre-Jubiläums der UN-Behindertenrechtskonvention fand im Frühjahr 2024 in der ganzen Schweiz unter dem Titel „Nationale Aktionstage Behindertenrechte“ eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, die die Vielfalt der Projekte im ganzen Land sichtbar machten. Den

mit der Umsetzung verbundenen Herausforderungen steht also ein großes Engagement in der Gesellschaft gegenüber. Aktuell werden namentlich auch die als wachsend wahrgenommenen Herausforderungen in den Schulen thematisiert. Da ist auch die Hochschule für Heilpädagogik mit ihren Partner:innen gefordert. Politisch sind aktuell Bestrebungen im Gang, eine Erweiterung der in der Bundesverfassung bereits verankerten Rechte zu erwirken. Zu diesem Zweck soll eine Volksinitiative unter dem Titel „Inklusionsinitiative“ eingereicht werden.¹ Sie verlangt eine gesetzliche Verankerung weiter gehender Rechte für Menschen mit Behinderungen, namentlich Rechte auf Assistenzleistungen sowie auf die freie Wahl von Wohnform und Wohnort. Als Beispiel einer weiteren aktuellen Diskussion sei hier die Frage der politischen Rechte erwähnt. Bis jetzt ist in der Schweiz vom Stimmrecht ausgeschlossen, wer „wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft“ steht, was insbesondere auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung betrifft. Gegenwärtig sind Bestrebungen unterschiedlich weit fortgeschritten, diese gesetzliche Regelung neu zu beurteilen und zu ändern. Die Stimmbürger:innen des Kantons Genf haben sich 2021 mit einer großen Mehrheit dafür ausgesprochen, dass dieser Entzug der Bürgerrechte auf Kantons- und Gemeindeebene nicht länger wirksam ist. Als zweiter Kanton hat Appenzell Innerrhoden 2024 diesen Schritt gemacht, und in weiteren Kantonen läuft die Diskussion zu diesem Thema. Währenddessen hat der Bundesrat in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage 2023 festgehalten, dass „die gegenwärtige Regelung im Konflikt mit der Rechtsgleichheit und völkerrechtlichen Verpflichtungen“ stehe.

Abschließend lässt sich festhalten, dass mit den politischen Entscheidungen vor 25, 20 und 10 Jahren entscheidende Grundlagen gelegt, konsolidiert und erweitert wurden. Auf dieser Basis konnten und können gesellschaftliche Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen aufgenommen und im Sinne einer schrittweisen Umsetzung der UN-BRK weiterverfolgt werden. Wir sind

in der Schweiz, wie unsere Nachbarländer, also auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft, es bleibt aber noch viel zu tun. Ein Blick auf die in diesem Artikel beschriebenen Entwicklungen zeigt, dass die bestehenden Grundlagen prinzipiell auch für weiterhin anstehende Herausforderungen tragfähig scheinen. Ob es etwas zu feiern gibt? Wir können von vielen größeren und kleineren Erfolgen berichten, die immer wieder auch demokratisch bestätigt und legitimiert wurden. Am Ziel sind wir mit unseren Bestrebungen für eine inklusive Bildung in einer inklusiven Gesellschaft jedoch leider noch lange nicht.

Schlechtes Zeugnis für die Schweiz

➔ Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK-Ausschuss) hat der Schweiz im März 2022 nach eingehender Prüfung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Die Schweiz verletze in vieler Hinsicht die Rechte der 1,8 Mio. Menschen mit Behinderungen. Die von der Behindertenrechtskonvention (BRK) geforderte Inklusion würde auf allen Staatsebenen und in der Gesellschaft noch zu wenig gelebt. Die UNO ist besorgt über die fehlende Umsetzung der BRK in vielen wichtigen Bereichen des Lebens. „Die Empfehlungen des Ausschusses zeigen einen sehr hohen Nachholbedarf in der Schweiz auf, in vielen Gebieten und auf grundsätzlicher Ebene“, so Markus Schefer, Prof. für Staatsrecht an der Universität Basel und Mitglied des UN-Ausschusses. Der Ausschuss kritisiert die Schweiz für das Fehlen einer umfassenden Strategie zur Umsetzung der BRK und bemängelt, dass es zu wenig Schutz vor Diskriminierungen gäbe. Außerdem fordert der UN-Ausschuss die Schweiz zur Deinstitutionalisierung der Menschen mit Behinderungen auf und verlangt, dass der Zugang zu Assistenzleistungen leichter werden müsse.

Quelle: Inklusion-Handicap

Artikel über QR-Code
herunterladen

¹ Volksinitiative: In der Schweiz kann jede:r Bürger:in eine Verfassungsänderung mittels Sammlung von mindestens 100 000 Unterschriften stimmberechtigter Bürger:innen vorschlagen, über die dann verbindlich in einer Volksbefragung abgestimmt werden muss.